

TAHAKKUM MAVZUSIDA TADQIQ ETILGAN ISHLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004126>

Mavlanov Nurali Rayimovich

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti.

Annotasiya.

Maqolada islom tafsirshunosligiga oid masalalarga hadiyslarni hsharhlovchi muhaddislar va tafsir olimlarining yozgan asarlari tahakkum borasidagi yondashuvlari hamda o'zaro farqlar muhokama qilinadi. Muhaddislardan farqli o'laroq tafsir ulamolar tahakkumning daqiq jihatlarini ochib ber oldi. Ibn Abu al-Isba' Misriy biz tahakkum, deb nomlayotgan التَّهْكُمُ – "tahakkum" istelohini o'zining 30 (o'ttiz) bobdan iborat mazkur "Tahrir al-tahbir fi sino'ati ash-she'ri va an-nasri va bayoni e'joz al-Qur'on" asarida alohida bir butun bob shaklida keltirib, ushbu atama o'zining ixtirosi ekanligini zikr qilib o'tgan.

Kalit so'zlari.

Tahakkum, tafsir, Ibn Hamza al-Halaviy Imom al-Farro.

Tahakkum borasida yozilgan qadimgi va zamonaviy kitoblarning eng mashhurlari. Ibn Abu al-Isba' Misriy biz tahakkum, deb nomlayotgan التَّهْكُمُ – "tahakkum" istelohini o'zining 30 (o'ttiz) bobdan iborat "Tahrir al-tahbir fi sino'ati ash-she'ri va an-nasri va bayoni e'joz al-Qur'on" – تحرير التحرير في صناعة الشعر والنثر و – hamda "Badi' al-Qur'on" – بديع القرآن asarida alohida mustaqil bob sifatida bayon etib, ushbu isteloh ishlatganlaridan so'ng juda ham ko'p adadli ulamolar ushbu atamani o'zlarining balog'at ilmi bilan bog'liq asarlarida keng ko'lamda qo'llay boshladilar.

Badriddin ibn Molikning (hijriy 686 yilda vafot topgan) "Al-Misbah fi al-ma'oni va al-bayon va al-badi'ye" – المصباح في المعاني والبيان والبديع nomli asari;

Ibn Hamza al-Halaviyning (hijriy 749 yilda vafot topgan) "Al-Torroz" – الطراز nomli asari;

Imom As-Suyutiyning (hijriy 911 yilda vafot topgan) "Kitob al-Itqon" – كتاب الاتقان nomli asari;

Ibn Ma'surning (hijriy 1120 yilda vafot topgan) "Anvor al-robi'ye fi anvo'i al-badi'ye" – أنوار الربيع في أنواع البديع nomli asari shular jumlasidandir.

Tahakkum istelohining paydo bo'lishi va shakllanishi. Izlanishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, biz tahakkum, deb nomlayotgan التَّهْكُمُ – "tahakkum" atamasini

“yaxshilik bilan mukofotlash” ma’nosini anglatadi. Biroq u ushbu oyatda “jazolash” ma’nosida kelmoqda.

Sizga isyon qilmoqni istab turgan tomonga ham **لئن أتيتني لأتيتنك** “Agar men tomon yaqin kelsang, seni mukofotlayman”, deb emas, balki “jazolayman”, ma’nosida so’zlaysiz.

Ehtimol, bu uslublarni arab tilini yaxshi bilmagan kishi qabul qila olmasligi mumkin.

Alloh taoloning ⁶³ **فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ**, oyatidagi **البشارة** – “bashorat”⁶⁴ so’zi “yomon xabar berish” ma’nosida ishlatilmoqda. Aslida u “xushxabar berish” ma’nosida ishlatiladi.

Mana, ko’rib turganingizdek, yuqoridagi ikki jumlada (oyatda) asl ma’nosiga zid ma’noda ishlatilmoqda. Birinchisida **الإتابة** – “isobat” so’zi aslida “yaxshilik bilan mukofotlash” ma’nosini anglatada, “jazolash” ma’nosida qo’llanildi. Ikkinchisida **البشارة** – “bashorat” so’zi “xushxabar berish” ma’nosini anglatada, “yomon xabar berish” ma’nosida ishlatildi”.

Bu bitiklar Imom al-Farro rohimahullohning so’zlari bo’lib, u kishi o’zlari keltirgan misollaridagi mazkur holatlarni aynan **التَهَكُّم** – “tahakkum” istelohi bilan atamagan bo’lsalarda, ushbu uslublarni mavjudgiga va uni balog’at faniga doir uslub ekanligiga ishora qilmoqdalar.

Imom Zamaxshariy⁶⁵ rohimahulloh ham o’zlarining Qur’oni Karimga yozgan ⁶⁶ **الكشاف** – “Al-Kashshof” ya’ni, “Kashf etuvchi” nomli tafsir kitoblarining ko’plab

halqalarning kirishi bo’ldi. Mana shu oxirgi g’am hamma o’tgan narsalarni va yetgan musibatlarni unittirib yubordi. “Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardor Zotdir”. Undan hech narsa maxfiy qolmaydi. Demak, doimo Unga toat qiling. Unga isyondan hazar qiling. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. 1-juz. –T.: HILOL-NASHR, 2017. -B.411.

⁶³ “Ularga alamli azobning “bashoratini” ber”. Ya’ni, Iymon keltirmaganari, ularga Qur’on o’qilganda sajda qilmaganlari, Alloh taolo iymon keltirishga amr qilgan narsalarni yolg’onga chiqarganlari uchun ularga qiyomatda alamli azoblar bo’lishining “bashoratini” bergin. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. 6-juz. –T.: HILOL-NASHR, 2017. -B.431.

⁶⁴ Arab tilida yuz-chehraga nisbatan ham “Bashara” so’zi ishlatiladi. Negaki, odatda har qanday yuz-chehra o’z egasining yaxshi yoki yomon holidan xabar beradi, uning yaxshi yoki yomon holati uning yuz-chehrasida zohir bo’ladi.

⁶⁵ Ushbu buyuk mufassir va mutafakkir alloma, deya e’tirof etilgan allomaning to’liq ismi Jorulloh Abul Qosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad ibn Umar Al-Xovarazmiy Az-Zamaxshariy (**جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر**) (الخوارزمي الزمخشري) bo’lib, u hijriy 467 sana, rajab oyining yigirma yettinchisida, haftaning chorshanba kuni (milodiy hisobda 1075 sana, mart oyining o’n to’qqizinchisida) Xorazmning katta qishloqlaridan biri hisoblanmish – Zamaxsharda tavallud topgan va shu boisdan ham Az-Zamaxshariy taxallusini olgan. Joriy 2020 yilning mart oyida buyuk vatandoshimiz, alloma Mahmud ibn Umar Az-Zamaxshariy hazratlarining tavalludiga 945 yil to’ldi. Mahmud ibn Umar Az-Zamaxshariy Makkai Mukarramada yashagan paytida iskandariyalik shogirdi Shihobuddin Ahmad ibn Al-Husniy Al-Molikiyga yo’llagan maktubida o’zi haqida: “Men Mahmud ibn Umar ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Xorazmiyman, keyin Az-Zamaxshariyman. Xorazmning katta bir qishlog’i – Zamaxsharga mansubman. Zamaxshar – tug’ilgan yurtimdir”, deb yozgan. Bugungi zamaxshariyshunoslikning taraqqiy etishida alloma merosiga o’z ilmiy faoliyatining asosiy qismini bag’ishlagan professor Zohidjon ISLOMOV xizmatlarini alohida qayd etish zarur. So’nggi yillarda Z.Islomov tomonidan alloma merosining barcha qirralarini qamrab olishga qaratilgan tadqiqotlar olib borildi, kitoblar va risolalar chop etildi, maqola va ko’rsatuvlar taqdim etildi, nomzodlik dissertatsiyalari himoya qilindi. Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida Zamaxshariyning 66 ta asari borligi, ulardan 40 tasi dunyoning turli fondlarida

o'rinlarida aynan التَّهْكُمُ – "tahakkum" atamasini zikr qilib, uni aynan "tahakkum" ma'nosi bilan nomlagan. E'tiboringizga namunalar keltiramiz:

قول الله تعالى: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ،⁶⁷ و كأن هذا النداء منهم علي وجه الاستهزاء كما قال فرعون: قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ،⁶⁸ و كيف يقرون بنزول الذكر عليه و ينسبوناه إلي الجنون؟! و التعكس في كلامهم للاستهزاء، و التهمك مذهب واسع و قد جاء في كتاب الله في مواضع، منها قوله تعالى: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،⁶⁹

Yo'ni: "Alloh taoloning oyatidagi nido, ya'ni "Ey, zikr nozil qilingan kishi!", degan chaqiriq kofir va mushriklar tomonidan Rasululloh alayhissalomga nisbatan tahakkum uslubida aytilmoqda.

"Va "Ey, zikr nozil qilingan kishi, albatta, sen majnunsan", dedilar". Ya'ni, kofirlar, Makka mushriklari o'z payg'ambarlariga: "Ey, zikr nozil qilingan kishi, albatta, sen majnunsan", dedilar. "Zikr" (eslatma) – Qur'oni Karimning nomlaridan biridir. Mushriklar bu odobsiz gaplari ila ham Muhammad sollallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklarini, ham Qur'oni Karimning ilohiy kitob ekanligini inkor qilmoqdalar. Faqat inkor qilibgina qolmay, balki katta tuhmat ham etmoqdalar, Muhammad sollallohu alayhi va sallamni jinnilikda ayblamodalar. "Hech shak-shubhasz, sen jinnidirsan", demoqdalar.

Bu holatni Fir'avnni Muso alayhissalomga nisbatan aytgan gapini bayon etuvchi⁷¹ oyatida ham ko'rishimiz mumkin.

"(Fir'avn o'z qavmiga qarab, Muso alayhissalomni masxara qilib) Albatta, Sizlarga yuborilgan rasulingiz jinnidir", dedi". Ya'ni, barcha tug'yonkorlar kabi Fir'avn ham haq yo'l da'vatchisi shaxsiga tuhmat yog'dirib, odamlarning ixlosini unday qaytarishga urindi, Muso alayhissalomni majnun – jinni, deb e'lon qildi.

Buni tahakkumli ekanligini gapni muqtazoi holga muvofiq emasligidan anglab olishimiz mumkin. Negaki, ular payg'ambarga jinnilikni nisbat berib turgan

saqlanayotgani ma'lum bo'ldi. Professor Z.Islomov kabi fidoyi olimlarimiz mehnati samarasi o'laroq, keyingi paytda o'zbek zamaxshariyshunosligi yangi bosqichga ko'tarildi va uning hosilasi sifatida yurtimiz ta'lim muassalaridan ulug' ajdodlar ishini davom ettiradigan, O'zbekiston dovrug'ini xalqaro ilm markazlarida tarannum etadigan olimu allomalar yetishib chiqqusidir, inshaalloh. Alloma milodiy 1144, hijriy 538 yilda, arafa kechasi Xorazmning Jurjoniya (hozirgi Ko'hna Urganch) shahrida 69 yoshlarida vafot etadi. Allomaning vafotidan deyarli ikki yuz yil keyin, ya'ni 1333 yili Xorazmni ziyorat qilgan mashhur arab sayyohi Ibn Batuta (1304-1377) o'zining "Tuhfatun-nazzor fi g'arobibil-amsor" ("رحلة ابن بطوطة المسماة بـ "تحفة النظر في غرائب الأمصار") (o'zbek tilida "Sayohatnoma" deya tarjima qilingan) asarida Xorazm (Ko'hna Urganch) shahrining tashqarisida Az-Zamaxshariyning ustida qubbasi bo'lgan maqbarasini ko'rganligi haqida yozadi. N.Mavlanov. "Mushtaq ismlarning farqli jihatlari" nomli bitiruv diplom ishi. II. 2020. 35-B.

⁶⁶ To'liq nomi: Al-Kashshof an haqiq al-Tanzil va u'yun al-aqovil fi vujuhi at-ta'vil

(الكشاف عن حقائق)

التنزيل و عيون الاقاول في وجوه التأويل،

سورة الحجر، آية رقم 6،

سورة الشعراء، آية رقم 27،

سورة الانشقاق، آية رقم 24،

⁷⁰ Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. 3-жуз. –Т.: HILOL-NASHR, 2017. -Б.279.

⁷¹ Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. 4-жуз. –Т.: HILOL-NASHR, 2017. -Б.239.

bo'lsalar, qanaday qilib ularga "Zikr" nozil bo'lganligini iqrор etishlari mumkin?! Bu tahakkum uslubida gapirilmoqda.

التَّهَكُّمُ – "tahakkum" atamasi keng qamrovli uslubdir. Ulardan biri Alloh taoloning kitobidagi ⁷² فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ⁷³ oyatidir.

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سورة الإنشقاق، 24،

"Ularga alamli azobning "bashoratini ber".

Iymon keltirmaganlari, ularga Qur'on o'qilganda sajda qilmaganlari, Alloh taolo iymon keltirishga amr qilgan narsalarni yolg'onga chiqarganlari uchun ularga qiyomatda alamli azoblar bo'lishining "bashoratini" bergin⁷⁴.

Bashorat so'zi hali yuzaga kelmagan, istiqbolda bo'ladigan xayrli va xush ishning xabarini berish, ma'nosini anglatadi. Bu o'rinda tahakkum uslubida qo'llanilmoqda. Demak, oyati karimadagi "bashoratini ber" so'zidan murod ogoh et, qo'rqitgin, deganidir.

Ibn Abu al-Isba' Misriy biz tahakkum, deb nomlayotgan التَّهَكُّمُ – "tahakkum" ga shunday ta'rif berganlar:

هو الإتيان بلفظ البشارة في موضع النذارة، والوعد في مكان الوعيد، تهاونا من القائل بالمقول له، واستهزاء به،⁷⁵

"U so'zlovchi tomonidan xitob qilinayotgan tomonni kamsitish, tahakkum qilish maqsadida qo'rqitish lafli o'rniga xushxabar berish lafzini, jazolash lafzi o'rniga taqdirlash lafzini keltirishdir".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

2.1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiiri Hilol. –T.: HILOL-NASHR. 2017. -B.411.

2.2. Shayx Usmonxon Temurxon Samarqandiy. Tafsiiri Irfon. –T.: Sharq HMAK/ 2019. -B.411.

2.3. ابن أبي الإصبع المصري، بديع القرآن، تقديم و تحقيق حفني محمد شرف، نهضة مصر، إحياء التراث الإسلامي، 2018،

2.4. ابن أبي الإصبع المصري، تحرير التعبير في صناعة الشعر والنثر و بيان إعجاز القرآن، تحقيق و تقديم الدكتور حفني محمد شرف، الجمهورية العربية المتحدة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة دار إحياء التراث الإسلامي، 2017،

⁷² "Ularga alamli azobning "bashoratini" ber". Ya'ni, Iymon keltirmaganlari, ularga Qur'on o'qilganda sajda qilmaganlari, Alloh taolo iymon keltirishga amr qilgan narsalarni yolg'onga chiqarganlari uchun ularga qiyomatda alamli azoblar bo'lishining "bashoratini" bergin. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiiri Hilol. 6-juz. –T.: HILOL-NASHR, 2017. -B.431.

⁷³ الزمخشري. الكشاف. عالم الكتب. بيروت. 2016. ج.3. ص.398.

⁷⁴ Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф. Тафсири Хилол. 6-жуз. –Т.: HILOL-NASHR, 2017. -Б.431.

⁷⁵ ابن أبي الإصبع المصري. بديع القرآن. تقديم و تحقيق حفني محمد شرف. نهضة مصر. إحياء التراث الإسلامي. 2018. ص.283.

- 2.5. ابن منظور محمد بن مكرم المصري، لسان العرب، الطبعة الاولى، دار صادر، بيروت، 2015،
- 2.6. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ت 671 هـ، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، 2017/1438،
- 2.7. الإمام العلامة بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني، ت 855 هـ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 2018/1439،
- 2.8. جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، ت 538 هـ، الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التأويل، عالم الكتب، بيروت، 2016،
- 2.9. مجموعة المؤلفين، دروس البلاغة، دار ابن حزم، بيروت – لبنان، 2012/1433،
- 2.10. نور الدين علي بن سلطان الهروي الملكي الحنفي، ت 1014 هـ، أنوار القرآن و أسرار الفرقان، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 2015،
- 2.11. نور الدين علي بن سلطان الهروي الملكي الحنفي، ت 1014 هـ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 2015،